

LISHAYNIKLARNING KIMYOVIY TARKIBI VA ULARNING TIBBIYOTDA QO'LLANILISHI

Jalolov Iqboljon Jamolovich

Kimyo fanlari nomzodi

Fargʻona davlat universiteti Kimyo kafedrası dotsenti

Qoraboyeva Gulnozaxon Islom qizi

Fargʻona davlat universiteti Kimyo yoʻnalishi

Tovarlar kimyosi ixtisosligi tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada lishayniklarning kimyoviy tarkibi, ularning birlamchi va ikkilamchi metabolitlari xususiyatlari hamda ularni xalq tabobati va zamonaviy tibbiyotda qoʻllanilish talablari haqida yozilgan.

Kalit soʻzlar: lichenology, zamburugʻ, suvoʻtlari, steroid birikmalar, fonolik birikmalar, aminokislotalar, peptinlar, usnik kislota, psoralen.

Bugungi kunda tadqiqotchilarning e'tiborini bakterial va o'simlik materiallaridan turli xil kasalliklarga qarshi faol moddalar ajratib olish jalb qilmoqda, chunki ular sintetik dori vositalaridan farqli ravishda kasallikning kelib chiqish sabablari bilan kurashadi. Dunyo boʻylab turli xildagi oʻsimliklardan dorivor moddalar ajratib olishga doir salmoqli ishlar amalga oshirilib borilmoqda. Respublikamizda ham ushbu yoʻnalishda samarali tadqiqotlar olib borilmoqda. Biz ilmiy ishimiz davomida lishayniklarni biologik faol moddalarini tadqiq etish hamda ularning antibakterial va antioksidantlik xususiyatlarini oʻrganishga doir izlanishlar olib bormoqdamiz.

Lishayniklar zamburug'lar va suvo'tlaridan tarkib topgan bo'lib, uglevodlarni ishlab chiqarish uchun fotosintezni amalga oshiruvchi barqaror va o'zaro simbioz organizmlar majmuasini hosil qiladi [1, B.104]. Dunyo bo'yicha 26000 ga yaqin lishaynik turlari mavjud va ularning ko'pchilik turlar O'zbekistonda ham tarqalgan. Bizga ma'lumki, qadimdan lishayniklar xalq tabobatida samarali foydalanilgan [2, B.84]. Lishaynik polisaxaridlarining turli xil sog'liq uchun foydali ta'sirlari, toksik

bo'lmaganligi, keng foydalanish mumkinligi va yangilanishi tufayli har doim e'tiborni tortib kelgan. Shuningdek, lishayniklarning birlamchi va ikkilamchi metabolitlari yuqori biologik faollikka ega, shuning uchun hozirgi kunda ham bir qatorda farmatsevtik preparatlar tayyorlashda lishayniklardan foydalanilmoqda.

Hozirgi kunga qadar 100 dan ortiq lishayniklarning tur tarkibi aniqlandi va taksanomik tahlil etildi, lekin ularning dorivorlik xususiyatlari biologik faol modda manbalari, bugungi kunda qadar to'liq o'rganilgan emas [4, B.7 -16.].

So'nggi yillarda polisaxaridlar turli xil sog'liq uchun foydali ta'sirlari, toksik bo'lmaganligi, keng foydalanish mumkinligi va yangilanishi tufayli ko'proq e'tiborni tortmoqda [5, B.84]. So'nggi yillarda tabiiy manbalardan olingan polisaxaridlar ham in vitro kimyoviy, ham biologik modellarda antioksidant ta'sir bilan bog'langan va haddan tashqari oksidlovchi stressni tartibga solishda asosiy rol o'ynashi aniqlangan. Antioksidantlar sifatida faoliyat yuritishi da'vo qilingan xabar qilingan tuzilmalarga xitozan, pektik polisaxaridlar, glyukanlar, mannoproteinlar, alginatlar, fukoidanlar va boshqa ko'plab biologik manbalar kiradi [6, B.376–388]. Biroq, o'tlar va yog'ochli o'simliklarning tabiiy polisaxaridlari bilan solishtirganda, lishayniklardan olingan tabiiy polisaxaridlarning antioksidant va gepatoprotektiv ta'siri bo'yicha kamroq tadqiqotlar o'tkazildi.

Lishayniklarning birlamchi metabolitlari ularni hayoti davomida himoya va maxsus vazifalarni bajaradi [7, B.182]. Ikkilamchi metabolitlar o'simliklarning sintez qilinadigan bioaktiv birikmalaridir. Lishayniklarda uchraydigan ikkilamchi metabolitlar flavonoidlar, terpenlar, alkaloidlar, antrakinonlar va karotinoidlar hisoblanadi.

Lishayniklar murakkab kimyoviy tarkibga ega. Ko'pchilik lishayniklardan kimyoviy birikmalarning turli sinflari topilgan, jumladan:

1. Uran birikmalari: lishayniklar tarkibida uran tuzlari kabi uran birikmalari mavjud. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, uran birikmalarining darajasi ahamiyatsiz bo'lishi mumkin va ularning miqdori lishaynik o'sadigan atrof-muhit sharoitlariga bog'liq.

2. Lishaynik kislotalari: lishayniklar tarkibida usnik kislota, giroforik kislota va oleoresorsinol kabi turli xil kislotalari mavjud bo'лади.

3. Steroid birikmalari. Steroidlar — kimyoviy tabiatiga ko'ra izoprenoidlarga mansub organik birikmalar sinfi bo'lib, ko'pchilik turdagi lishayniklar tarkibida turli xil steroid birikmalari, jumladan, ergosterol va uning hosilalari mavjud.

4. Fenolik birikmalar. Fenolik birikmalar keng tarqalgan o'simlik ikkilamchi metabolitlari deb nomlanadi. Lishayniklarning fenolik moddalari, liken kislotalari deb ataladigan, aromatik birikmalarning katta guruhi bo'lib, ular depsidlar va depsidonlar, dipenzofuranlar va poligidroksinonlardir. Ularning barchasi likenlarning o'ziga xos metabolitlari bo'lib, ular an'anaviy ravishda taksonomik tadqiqotlarda qo'llaniladi. Lishayniklarning ko'p turlarida izoflavonoidlar, flavonollar, flavonlar, antrakinonlar va fenolik kislotalar kabi fenolik birikmalar uchraydi.

5. Aminokislotalar va peptidlar: lishaynik tarkibida uning biologik faolligida rol o'ynashi mumkin bo'lgan aminokislotalar va peptidlar mavjud [3, B.312].

Shuni ta'kidlash kerakki, har bir lishaynikning aniq kimyoviy tarkibi liken o'sadigan atrof-muhit sharoitlariga, shuningdek, tadqiqotlarda ishlatiladigan ekstraksiya va tahlil usullariga qarab farq qilishi mumkin.

Lishayniklar kimyoviy tarkibi bo'yicha turli liken kislotalarini o'z ichiga oladi [3]. Lishayniklarda mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan eng keng tarqalgan liken kislotalaridan ba'zilari:

1. Usnik kislota: Usnik kislota eng mashhur va o'rganilgan liken kislotalaridan biridir. Antibakterial, antifungal va antiviral faollikka ega. Eng mashhur lishaynik antibiotiki usnik kislota bo'lib, u ham likenlarda juda keng tarqalgan moddadir. Usnik kislota benzofuran tuzilishiga ega, u fenolik birikma sifatida tasniflanadi, u chiroyli och sariq ignalar shaklida osongina kristallanadi, suvda yomon eriydi, spirtida ozgina eriydi. Bu birikma ikkita optik izomerik shaklda bo'ladi: D(+) - dekstrorotator izomer va L(-) - levorotator izomer, shuningdek, bu izomerlarning rasemik aralashmasida. Usnik kislota antibiotik faolligi optik aylanish tabiatiga juda bog'liq bo'lib, D (+) izomeri odatda faolroqdir. Usnik kislota barcha uch shakli mikroblarga qarshi

faollik uchun o'tmishda keng o'rganilgan va ularning gramm-musbat va kislotaga chidamli organizmlarga qarshi asosiy faolligi aniqlangan.

Usnik kislota - sariq kristall modda, lishaynik moddalari orasida tibbiyotda eng ko'p qo'llaniladi. Usnik kislota optik jihatdan faol bo'lib, ikkala shakl ham lishayniklarda uchraydi, erish nuqtasi va o'ziga xos aylanishda bir oz farq qiladi. Usnik kislota xloroform va muzli sirka kislotasida yaxshi eriydi; etanolda, neft efirida yomon eriydi, suvda erimaydi. Lishayniklardagi usnik kislota miqdori 0,2% (Cladonia syutica) dan 4,0% gacha.

Usnik kislota

2. Girofor kislotasi: Girofor kislotasi ham antibakterial xususiyatlarga ega keng tarqalgan liken kislotasidir.

3. Oleoresorsinol: Oleoresorsinol fenolik liken kislotasi bo'lib, antibakterial faollikka ega bo'lishi mumkin.

4. Psoralen: Psoralen - lishayniklarda mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan furanokumarin. U fototoksik xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin va ba'zi dermatologik kasalliklarni davolashda qo'llanilishi mumkin.

Yuqorida aytilganlarga qo'shimcha ravishda, parfyumeriya sanoatida rezinoidlar, parfyum fiksatorlari, odekolon va hojatxona sovunlarini olish uchun turli xil turdagi epifitik likenlardan foydalanish mumkin. Hozirgacha aromatik lishaynik birikmalarining biologik rolini tushunishga ko'p jihatdan erishilmagan. Aksariyat likenologlar tasavvur qilish qiyin bo'lgan ishni qilishayotganini tan olishadi. Shubhasiz, ularning adaptiv rolini yaxshiroq tushunish talab etiladi, chunki bu evolyutsiya jarayonida lishaynik kislotalarini ishlab chiqarishni yo'q qilish emas, balki ushbu noyob metabolitlarni yaxshilash hamda ularning amaliyotga tadbiiq etilish sohalarini kengaytirish muhim masaladir.

Shuni ta’kidlashimiz joizki, lishayniklarning biologik xususiyatlari - sekin o’sishi, sun’iy sharoitda saqlash qiyinligi va g’ayrioddiy fiziologiyasi tufayli o’rganish qiyin ob’ekt hisoblanadi. Quritish va botqoqlanishga o’ta qarshi hususiyatlarining mavjudligi, atmosfera ifloslanishiga o’ta sezgirligi hatto mutaxassislarni ham hayratda qoldiradi. Noyob kimyoviy birikmalar to’plami tadqiqotchini o’zining noyobligi bilan hayratda qoldiradi. Lishayniklarni ko’p asrlik ilmiy o’rganish hali ham ko’plab jiddiy savollarni qoldiradi. Lekin mintaqamizdagi likenlarni o’rganishning belgilangan yo’nalishlari olib borilgan tadqiqotlarning istiqbollari haqida ijobiy xulosalar chiqarishga imkon beradi.

Tadqiqotlarimiz natijasida shularni xulosa qilishimiz mumkinki, lishayniklarning birlamchi va ikkilamchi metabolitlari yuqori biologik faol moddalar manbai sifatida tibbiyot hamda farmatsevtikada qo’llash yuqori istiqbolga ega. Bu moddalardan foydalanish tabiiy farmatsevtika assortimentini kengaytiradi, inson salomatligining yaxshilanishiga samarali ta’sir ko’rsatadi. Yuqoridagi ma’lumotlarga asoslanib, shuni aytish mumkinki, lishayniklarning metabolik mahsulotlarini o’rganish muhim vazifadir, chunki bu orqali kasalliklarga va turli bakteriyalarga qarshi kurashning yangi shakllarini topish mumkin. Shu sababdan lishayniklarning kimyoviy tarkibini chuqur o’rganish, undan biologik faol moddalar ajratib olish, hamda ulardan farmatseptik mahsulotlar, dori-darmonlar tayyorlash usullarini ishlab chiqish haqidagi bilimlarni kengaytirish uchun yana ko’plab qo’shimcha tadqiqotlar o’tkazish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Н.С.Голубкова, Новости систематики низних растений (1993).
2. Жизнь растений, В 6-ти т., Водоросли, Лишайники, М.М. Голлербах, Просвещение, Москва (1977).
3. Е.Н.Моисеева, Биохимическое свойства лишайников и их практическое значение, Изд-во 1961.
4. Шербакова А.И., Коптина А.В., Канарский А.В. Биологически активные вещества лишайников. ИВУЗ. «Лесной журнал». 2013. № 3.

5. Sulaymonov E.S., Haydarov X.Q., Hasanov M.A., Jalolov X.H., Axmedov A.Q., Toshpo‘latov Y.Sh. Botanika fanidan qo‘llanma.

6. International Journal of Secondary Metabolite 2021, Vol. 8, No. 4, 376–388
<https://doi.org/10.21448/ijsm.994427> Published, at Research Article 376 Biological activities and chemical composition of Xanthoria lichens from Turkey Muzaffer Mukemre 1, Gokhan Zengin 2, Rabia Sena Turker 3,4, Ali Aslan 3,5, Abdullah Dalar 6, *<https://dergipark.org.tr/en/pub/ijsm>

7. UV-B absorbing and bioactive secondary compounds in lichens Xanthoria elegans and Xanthoria parietina: A review Vilmantas Pedišius Instrumental Analysis Open Access Centre, Faculty of Natural Sciences, Vytautas Magnus university, Vileikos g. 8-212, LT-44404, Kaunas, Lithuania